

1. Referencia

2. Año

3. Etapa Educativa

- Infantil / Primaria
- Secundaria / Bachillerato
- Universidad
- Sin especificar

4. Disciplina

5. Número de citas

6. Tamaño de la muestra

7. Objetivo de la investigación

- Análisis documental
- Recurso didáctico
- Metodología didáctica

8. Tipo de investigación

- Explicativa
- Descriptiva
- Comparativa
- Analítica
- Participativa

9. Técnica de recogida de información

- Entrevistar
- Encuestas
- Experimentos
- Documentos
- Observaciones
- Conversaciones
- Otras:

10. Técnica de análisis

- Cualitativa
- Cuantitativa
- No consta